

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хасанов Акмалжон Азамат угли
Мурадов Дониер Алишер угли
Жавхаров Дилмурод Дилшод угли

Аннотация: В статье раскрыты материалы о становлении молодежи как социальной силы на основе информационных технологий в период глобализации. Проанализированы Конституция Республики Узбекистан, а также ряд законодательных актов, служащих развитию правовой грамотности.

Ключевые слова: Узбекистан, будущее развитие, время, гражданское общество, молодежь, настоящее, правовая грамотность, сфера образования.

В настоящее время 64 % населения составляет молодежь в возрасте до 30 лет. Этот факт рождает необходимость научного изучения проблем вхождения молодежи в общество, воспитательно-образовательного процесса. Потому что XXI век — век, который вошел в страницы истории как век интенсивного развития информации, телекоммуникаций. Этот процесс охватил весь земной шар. Быстрота распространения информации, резко выраженное развитие нашло свое отражение и в нашей стране. В свою очередь это проявляется в глобализации всех сфер деятельности. Глобализация — изображение безграничной степени быстроты жизни. В настоящее время мы получаем быструю информацию о происходящих событиях и происшествиях в любой стране мира. Как имеющее положительные и отрицательные стороны социальное событие, в процессе глобализации также имеются отрицательные и положительные стороны. В настоящее время мы видим ее широкое влияние на все сферы жизнедеятельности. Интеграция между государствами и народами, а также усиление взаимодействия, иностранные инвестиции, капиталы и товары, появление благоприятных условий для свободного действия рабочей силы, создания большого количества новых рабочих мест, достижения современных коммуникационных и информационных технологий, науки, быстрое гармоничное распространение общечеловеческих ценностей, приобретение нового качества межцивилизационных связей, повышение возможностей взаимопомощи при природных катаклизмах — естественно, все это возможно при глобализации.

Социальное развитие является условием гражданского и профессионального становления молодежи. Социальная активность является также условием позитивной направленности молодежи современного общества.

Важной особенностью исследования процесса социального совершенствования молодежи является создание социально- демографических карт различных групп, где будут отражены возрастные, хронологические, статусные, ролевые характеристики каждой социальной группы. Мы считаем, что научное определение социального развития молодежи характеризуется социально- психологическими совокупностями характеристик, особенностями социального положения и свойствами, которые обуславливаются уровнем социально- экономического, культурного развития, а также особенностями социализации человека в обществе.

В научном подходе к изучению молодежных групп необходимо уделять внимание тем процессам и явлениям, которые в наибольшей степени повлияли на изменение социального статуса молодых людей, а значит и на их роль в особой специфической группе. Множественность социальных институтов и механизмов социализации, через которые проходит молодое поколение в процессе своего становления, трансформирует саму молодежь, ориентируя ее на созидательную деятельность.

Глобальный процесс формирования общечеловеческих ценностей и высоких стандартов знаний и навыков привел к необходимости глубокого осознания своей национальной и гражданской идентичности.

Эффективность формирования социального развития напрямую зависит от социальной и профессиональной ориентации молодежи. Основной идеей целенаправленной молодежной политики страны на сегодняшний день является положение о том, что: «Самым главным решением актуального вопроса нынешнего дня является обретение молодежью достойного места в обществе». Поступательное развитие и системное реформирование всех сфер узбекского общества приводит к трансформации социально-политических процессов, создавая реальные предпосылки для всестороннего развития социальной активности молодежи.

Изменение социальных ориентиров приводит к естественной трансформации жизненных планов молодежи. Трансформация ориентиров, связанных с реальным статусом, положением в обществе, социальными ролями, жизненными и психологическими особенностями, половозрастными характеристиками, интеллектуальными и физическими возможностями, социально- профессиональным статусом, материальным положением и ценностными ориентациями, воздействует на все сферы жизнедеятельности. Как известно, на процесс социальной активности влияют различные факторы. Мы считаем важным учет этно-социальных, социально-пространственных, регионально- поселенческих, материально-имущественных различий современной молодежи. Исследование различных факторов, влияющих на процесс социализации, имеет положительную сторону, с точки зрения структурных возможностей, для реализации многоплановых групповых и личных интересов, что в конечном итоге предполагает оптимизацию процесса социального развития молодежи.

Результаты конкретно-социологических исследований показывают, что среди основных черт социального целеполагания молодежных групп Узбекистана на первое место выдвигается ориентированность на перспективу, устремленность в совершенствовании образовательно-профессиональных уровней. Ко второй группе относится фактор удовлетворения своих жизненных потребностей. Результаты исследований также показали, что чем глубже знания, тем шире спектр жизненных устремлений в области удовлетворения художественно-эстетических, спортивных и информационных интересов у молодежи. В этом контексте нами сделан социальный прогноз, согласно которому будущее поколение будет еще более содержательным и информационно насыщенным по сравнению с настоящим.

В структуре социального развития молодежи важным системным элементом выступает правовое сознание молодежи. Поэтому необходимо поднять и улучшить качественный уровень системы правового воспитания молодежи путем развития их правового сознания через целенаправленное и эффективное обучение в образовательной системе страны.

В условиях становления гражданского общества в Узбекистане важным условием активизации процесса социализации молодежи и обеспечения его устойчивого развития выступают политические институты, так как политические партии и общественные организации призваны повышать социальную активность граждан всех социально-этнических групп общества.

Также идея национальной независимости, опирающаяся на национальные и общечеловеческие ценности, выполняет важную интегрирующую функцию, направленную на формирование и совершенствование социальной активности людей, так как социальная активность способствует формированию навыков устойчивого поведения в обществе, готовность к межличностному и межкультурному диалогу. В этом смысле социальная активность выступает модернизирующим фактором развития страны.

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Т., 2016. – С. 39-40.

2. Туленова Г. Молодёжная политика в Республике Узбекистан: состояние и перспективы развития. — Ташкент:.-2018.- 109 с.

3. Зарипов, Ш. А. Место молодёжи Узбекистана в социально-экономическом развитии страны // Молодой ученый. — 2017. — № 7 (54). — С. 360-361. — URL: